

Nama : Raudhatul Husna Nasution
Nim : 210905104
Prodi : Antropologi Sosial

Larangan *Marlojong* (Kawin Lari) Pada Masyarakat Hukum Adat Mandailing

Latar Belakang

Perkawinan adalah aspek yang fundamental dalam kehidupan manusia, karena selain berfungsi sebagai sarana untuk membangun keluarga, perkawinan juga merupakan bagian dari kodrat manusia dalam memenuhi kebutuhan biologis. Suatu perkawinan tidak hanya mencakup unsur hubungan antarmanusia dalam konteks perdata, tetapi di sisi lain juga mengandung unsur kesakralan, yaitu hubungan antara manusia dan Tuhannya (Wasman, 2011). Peristiwa perkawinan dianggap sebagai salah satu tahap yang sangat penting dalam kehidupan individu dan telah dilaksanakan secara turun-temurun dalam berbagai budaya dan agama. Konsep perkawinan menurut Pasal 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang telah diperbarui menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri, dengan tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (BPK RI, 2019). Dalam pandangan hukum adat, perkawinan tidak hanya merupakan peristiwa penting bagi mereka yang masih hidup, tetapi juga merupakan momen yang sangat signifikan yang mendapat perhatian penuh serta dihadiri oleh roh leluhur dari kedua belah pihak. Menurut hukum adat, perkawinan adalah hubungan seksual antara pria dan wanita yang mencakup hubungan yang lebih luas, yaitu jaringan kekerabatan antara mereka, bahkan antara satu masyarakat dengan masyarakat lainnya. Hubungan yang terbentuk tersebut diatur dan ditentukan oleh sistem normatif yang berlaku dalam masyarakat.

Dalam agama Islam, pernikahan dikenal dengan istilah *mitsaqan ghalidhan*, yaitu akad yang sangat mengikat untuk melaksanakan perintah Allah sebagai salah satu bentuk ibadah. Pernikahan yang dilaksanakan dalam rangka menaati perintah Allah harus sesuai dengan syariat Islam yang harus memenuhi unsur-unsur pokok pernikahan atau yang dapat disebut dengan rukun dan syariat pernikahan. Unsur-unsur pokok pernikahan dalam hukum Islam adalah seorang pria dan seorang wanita yang akan menikah, akad nikah, wali yang melaksanakan akad nikah dengan mempelai pria, dua orang saksi yang menyaksikan akad nikah dan mahar. Kehadiran wali untuk melaksanakan pernikahan merupakan salah satu unsur pokok dalam pernikahan Islam, sehingga keberadaan wali sangat penting dan menentukan sah tidaknya suatu pernikahan. Bentuk tidak adanya wali atau *wali adhal* dalam hukum Islam dan dalam hukum adat Mandailing disebut kawin lari (*marlojong*). Proses perkawinan biasanya berlangsung saat seseorang mulai menginjak usia belasan akhir hingga menginjak usia dewasa. Sebuah perkawinan akan menjadi penanda dimulainya kedewasaan seseorang di mata lingkungannya. Perkawinan sendiri diawali dengan terjalinnya sebuah hubungan dan rasa cinta, sekaligus dimulainya keinginan untuk mengikatkan diri atau berkomitmen. Perkawinan tidak hanya dilaksanakan secara resmi atau atas restu dari

kedua orang tua kedua mempelai, ada pula yang melaksanakan perkawinan dengan cara kawin lari (*marlojong*) yang artinya kedua mempelai tidak mendapat restu dari orang tuanya. Dalam hukum adat Mandailing disebut dengan *Surat Tambaga Holing*, yaitu aturan yang tidak pernah tertulis, tetapi harus dibaca dengan *roba* (hati).

Tujuan

Tujuan dari tulisan ini adalah untuk mengidentifikasi permasalahan yang timbul akibat praktik kawin lari (*marlojong*) dalam masyarakat Mandailing, serta merumuskan solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut. Penelitian ini akan mengkaji berbagai faktor yang mendorong terjadinya kawin lari, serta cara penyelesaian konflik yang ada.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi literatur untuk menemukan gambaran praktik kawin lari (*marlojong*) dalam masyarakat Mandailing. Data diperoleh melalui pencarian pada database jurnal. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif untuk mengidentifikasi permasalahan yang timbul akibat prakti kawin lari (*marlojong*). Meskipun metode studi literatur memiliki keterbatasan dalam hal generalisasi, tetapi metode ini memungkinkan untuk menggali pemahaman yang mendalam mengenai fenomena yang kompleks seperti kawin lari.

Kasus atau Penerapan Hukum Adat

Dalam hukum adat yang ada di Indonesia kawin lari terbagi menjadi dua bagian yaitu: (1) Kawin lari bersama yaitu bila calon suami-istri melakukan lari bersama dengan tiada peminangan atau pertunangan secara formal, maka terjadi perkawinan lari bersama atau sama-sama melarikan diri. Perkawinan dengan cara lari bersama ini dilakukan untuk menghindarkan diri dari berbagai keharusan sebagai akibat perkawinan dengan cara pelamaran atau peminangan, atau juga untuk menghindarkan diri dari rintangan-rintangan dari pihak orangtua dan sanak saudara, yang terutama datangnya dari pihak orang tua dan sanak saudara pihak perempuan. (2) Perkawinan bawa lari adalah berupa lari dengan seorang perempuan yang sudah ditunangkan atau dikawinkan dengan orang lain atau membawa lari perempuan dengan paksaan. Kawin lari adalah jenis perkawinan yang terjadi dengan larinya calon suami atau istri tanpa pinangan formal dan tanpa pertunangan. Itu terdapat umum di dalam tata tertib matrilineal maksudnya, ialah untuk menghindarkan diri dari berbagai macam ragam keharusan sebagai konsekuensi kawin lari, lebih dari campur tangan dan rintangan dari pihak orang tua serta kelompok kerabat. Perkawinan kawin lari ini dilakukan tanpa persetujuan orang tua, dan juga bisa diartikan berarti sama-sama lari, atau si laki-laki membawa lari si perempuan untuk dinikahi, hal ini terjadi karena kehendak bersama setelah mengadakan mufakat secara rahasia, kemudian menetapkan waktu untuk bersama menuju rumah penghulu adat (imam atau kadhi) meminta perlindungan dan selanjutnya untuk dinikahkan (Abdullah, 2023).

Secara umum kawin lari dapat terjadi karena beberapa faktor, misalnya pada bentuk perkawinan jujur yang mana perkawinan jujur mewajibkan pihak laki-laki untuk memberikan uang jujur (*tuor*) kepada pihak perempuan, namun mempelai laki-laki itu tidak sanggup untuk memenuhi uang jujur (*tuor*) yang diminta atau yang ditetapkan oleh pihak perempuan sehingga terjadilah yang Namanya perkawinan lari atau kawin lari (*marlojong*), kawin lari tidak hanya

terjadi karena uang jujur, namun juga dapat terjadi pada bentuk perkawinan semanda maupun bentuk perkawinan bebas. Menurut Tambunan (2023) dalam wawancaranya dengan Hatobangon Desa Aek Banir, Fahrudin Nasution pada tanggal 29 September 2022 alasan yang melandasi terjadinya kawin lari pada masyarakat Mandailing karena tidak mendapatkan restu orang tua, lamaran yang ditolak, laki-laki yang tidak mampu untuk memenuhi permintaan mahar (*tuor*) yang telah disepakati dan *kawin marlojong* (kawin lari) ini juga kerap terjadi dikarenakan laki-laki dan perempuan tersebut telah berbuat sesuatu hal yang bertentangan dengan hukum adat dan hukum agama. Perkawinan yang dilakukan dengan cara *marlojong* ini bukanlah cara yang dapat disetujui oleh segenap Masyarakat Mandailing, akan tetapi dikarenakan *marlojong* (kawin lari) ini masih kerap terjadi dan sulit untuk membendunginya, sehingga seakan-akan *marlojong* (kawin lari) ini sudah merupakan kebiasaan dan telah menjadi salah satu adat istiadat Mandailing. Masyarakat adat Mandailing memiliki sumber hukum yang melekat dari “*surat tumbaga holing naso ra sasa*” (surat tembaga yang tidak akan sapat dihapus, sudah terpatir di dalam hati). Sistematis hukum adat Mandailing berlandaskan dalam 3 hal yaitu landasan idiil (falsafah), landasan struktural, landasan operasional (Nasution, 2016). Dalam penyelesaian permasalahan kawin lari (*marlojong*), Dimana kawin lari merupakan pelanggaran terhadap adat asli perkawinan Mandailing, sehingga pasangan yang melakukan *marlojong* pada dasarnya akan diberikan sanksi tidak boleh menggunakan acara adat di dalam pernikahannya (hanya menikah tanpa prosesi adat), serta harus dibawa ke sidang forum adat untuk meminta maaf, namun kenyataannya saat ini pasangan yang melakukan *marlojong* tetap diperbolehkan menggunakan acara adat dalam pernikahannya karena masyarakat adat Mandailing memegang teguh *patik-patik ni paradaton* salah satunya yang berbunyi “*salaklak sasingkoru, sa sanggar sa ria-ria, sa anak sa boru, nadenggan marsada ina*” yang berarti dalam bersaudara kita harus merasa satu seperti se-ibu, se-bapak, “*songon siala sampagul, ibul songon ulu, malamun saulak lalu, margulang rap margulu*” yang artinya persatuan dan kesatuan akan tetap terjaga apabila senasib sepenanggungan, hal tersebut yang menjadi dasar pertimbangan pada saat musyawarah dan telah mencapai kata mufakat (*domu ni tahi*), jadi apabila sudah dimaafkan di dalam forum adat maka tidak ada salahnya diperbolehkan menggunakan acara adat walaupun pasangan tersebut melakukan kawin lari (*marlojong*).

Solusi

Kawin lari merupakan fenomena yang sering terjadi dalam masyarakat Mandailing. Fenomena ini sering kali muncul akibat berbagai faktor, seperti ketidakmampuan memenuhi mahar, penolakan orang tua, atau keinginan untuk menghindari tekanan sosial. Meskipun kawin lari bukanlah praktik yang disetujui oleh masyarakat Mandailing, ia masih sering terjadi dan menjadi bagian dari adat istiadat. Oleh karena itu, perlu adanya solusi untuk mengatasi permasalahan ini. Beberapa Solusi yang dapat dilakukan melalui:

1. Edukasi dan Sosialisasi

Pendidikan menjadi langkah awal yang penting dalam mengatasi isu kawin lari. Program edukasi harus dilakukan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hukum adat dan konsekuensi dari kawin lari. Melalui seminar dan workshop, masyarakat dapat belajar tentang

nilai-nilai seperti tanggung jawab dan pentingnya komunikasi dengan keluarga dalam proses peminangan. Dengan edukasi yang tepat, generasi muda diharapkan dapat menghargai tradisi dan menjalani proses pernikahan dengan cara yang sesuai dengan adat.

2. Penguatan Lembaga Adat

Revitalisasi lembaga adat sangat penting untuk menyelesaikan konflik yang muncul akibat kawin lari. Lembaga ini harus diberikan peran aktif dalam mediasi dan penyelesaian sengketa. Selain itu, perlu disusun pedoman yang jelas mengenai sanksi bagi pasangan yang melakukan kawin lari, sehingga masyarakat memiliki acuan yang jelas dalam menghadapi masalah ini. Forum musyawarah adat yang melibatkan tokoh masyarakat, pemuda, dan orang tua juga perlu dibentuk untuk mendiskusikan isu ini secara terbuka dan mencari solusi bersama.

3. Mediasi dan Konseling

Menyediakan layanan mediasi sebelum pasangan memutuskan untuk kawin lari dapat membantu mereka mendiskusikan masalah dengan keluarga dan menemukan solusi yang lebih baik. Selain itu, konseling pasca-kawin lari juga penting untuk membantu pasangan beradaptasi dan menyelesaikan konflik yang mungkin timbul setelah mereka menikah.

4. Penegakan Hukum Adat

Penegakan sanksi yang jelas dan konsisten bagi pasangan yang melakukan kawin lari sangat penting. Sanksi tersebut dapat berupa larangan menggunakan prosesi adat dalam pernikahan mereka. Namun, perlu juga ada kesempatan bagi pasangan untuk meminta maaf di forum adat, sehingga mereka tetap bisa diterima dalam komunitas.

5. Program Pemberdayaan Ekonomi

Untuk mengurangi tekanan yang mendorong kawin lari, program pemberdayaan ekonomi harus dilaksanakan. Pelatihan keterampilan dan akses ke sumber daya ekonomi bagi pemuda akan membantu mereka memenuhi persyaratan dalam pernikahan, termasuk mahar. Dukungan sosial juga perlu dibangun untuk membantu pasangan muda yang menghadapi kesulitan dalam menjalani kehidupan berkeluarga.

6. Pendekatan Budaya

Menghormati tradisi dan nilai-nilai budaya dalam penyelesaian masalah kawin lari sangat penting. Kampanye kesadaran tentang pentingnya menghormati adat dan dampak negatif dari kawin lari dapat meningkatkan pemahaman masyarakat. Dengan pendekatan yang menghargai tradisi, diharapkan masyarakat dapat menemukan solusi yang sejalan dengan nilai-nilai luhur mereka, khususnya Masyarakat Mandailing.

Referensi

- Abdullah. 2023. Kawin Lari dan dampaknya Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam dan Hukum Adat (Studi Kasus di Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin). *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran*, Volume 6 Nomor 4, 2023. <https://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jrpp/article/view/19847>
- BPK RI. 2019. “Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/122740/uu-no-16-tahun-2019> Diakses 18 September 2024.
- Nasution, P. (2016). Mandailing dan Adatnya. *Mandailing Natal: Pencerahan Mandailing*.
- Tambunan, Hady Hidayat. 2023. Fenomena Marlojong Pada Masyarakat Hukum Adat Mandailing di Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal. *Locus Journal of Academic Literature Review Volume 2 Issue 6, June 2023*.
- Wasman, H. P. I. di I. (2011). *Perbandingan Fiqh dan Hukum Positif*. Yogyakarta: Teras.